

O'ZBEK BOLALAR ADABIYOTIDA G'AFUR G'ULOMNING O'RNI

Usmonov Ibrohim Alisher o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi

email: usmonov8712@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19212791>

Annotatsiya: Maqolada G'afur G'ulomning o'zbek bolalar adabiyotidagi o'rni, uning ijodiy faoliyatining shakllanish omillari va asarlarining badiiy hamda pedagogik xususiyatlari tahlil qilinadi. Shoir asarlarida bolalar ruhiyatini aks ettirish, didaktik g'oyalar, yumor va tarbiyaviylikning uyg'unligi ochib beriladi. Shuningdek, "O'ylashni o'rganamiz" she'ri misolida bolalar tafakkurining badiiy ifodasi yoritiladi.

Kalit so'zlar: bolalar adabiyoti, didaktika, bolalar psixologiyasi, tarbiya, yumor, o'zbek adabiyoti, she'riyat, badiiy tahlil

XX asr o'zbek adabiyotida bolalar adabiyoti alohida yo'nalish sifatida shakllanib, uning rivojida G'afur G'ulom muhim o'rin egallaydi. Shoir o'z asarlarida bolalar ruhiyati, tafakkuri va qiziqishlarini chuqur aks ettirib, badiiylik bilan tarbiyaviylikni uyg'unlashtira olgan. Uning ijodi bolalarni bilimga, mehnatsevarlikka va axloqiy barkamollikka yo'naltirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

G'afur G'ulom asarlari nafaqat badiiy qiymati, balki pedagogik ahamiyati bilan ham ajralib turadi. Shoir bolalar ruhiyatini chuqur anglagan holda, ularning yosh xususiyatlari, qiziqishlarini inobatga olib ijod qilgan. Tabiiyki, buning sababi haqida savol tug'ilishi mumkin. Avvalo, G'afur G'ulom bolaligini yetimlikda o'tkazib uning barcha azob-uqubatlarini ko'rganligi, qolaversa, o'zining faoliyatini bevosita bolalar bilan boshlaganligini turtki sifatida keltirishimiz mumkin. G'afur G'ulom 1919-yilda avval Komsomol (Butun Ittifoq Leninchi Kommunistik Yoshlar Uyushmasi)ga keyin o'qituvchilar profsoyuzi (kasaba uyushmasi)ga a'zo bo'ladi. Va shu yilning 23-martidan boshlab O'rdadagi boshlang'ich maktabda o'qituvchi bo'lib ishlay boshlaydi. 1923-yillarda Maorif komissarligi bolalar boqimsizligi bilan kurash jamiyati bilan birgalikda bolalar uyi – internatlar ochish ishini G'afur G'ulomga topshiradi. O'rdada "Urfon" o'rta maktabini tashkil qilishda ishtirok etadi, uning yonida 150 bolalik internat – boqimsiz bolalar uyi ham ochiladi. Bolalarni to'plab tarbiyalashning bevosita tashkilotchi bo'lmish Feliks Edmundovich Dzenjinskiy sharafiga o'sha bolalarni Felisk bolalari deb atar edilar. Gap shundaki, bolalar bog'chasidan 15 yetim bolani G'afur G'ulom ishlaydigan internatga o'tkazadilar. Shoir yetimlar bilan tunab qoladi va o'zining yetimlik davri, boshidan kechirganlari yodiga tushadi va hukumatning go'daklarga g'amxo'rliqi haqida o'zining birinchi she'rini yozadi. She'rning nomi esa "Feliks bolalari" edi (1923). Keyingi yillarda esa bolalar uchun ko'plab she'rlar, hikoyalar va qissalar yaratadi. "Mukofot", "Tongotar qo'shig'i", "Bari seniki", "Bir g'uncha ochilguncha", "Shum bola", "Yodgor" kabi asarlar uning bolalar adabiyotidagi izchil faoliyatini ko'rsatadi. Shu bilan G'afur G'ulom o'zbek bolalar adabiyotiga shahdam qadamlar bilan kirib keladi. Yuqorida keltirib o'tilganidek, uning faoliyati bevosita bolalar bilan ishlash bo'lganligi uchun ijodkor bolalar uchun yozmasligi mumkin ham emas edi.

Shoir ijodiy ta'sirlangan Sharq adabiyotining "Guliston", "Bo'ston" (Sa'diy), "Qobusnoma" (Kaykovus), "Qutadg'u bilik" (Yusuf Xos Hojib), "Hibat ul-haqoyiq" (Ahmad Yugnakiy), "Hayrat ul-abror" (Navoiy) singari pandnoma tipidagi asarlarining mazmun-mundarijasida didaktikaga moyillik, universallik kuchlidir. O'zbek jadid adabiyotining "Turkiy Guliston yoxud axloq" (A.Avloniy), "Yenigil adabiyot" (Hamza) kabi didaktik adabiyot namunalari va jadid ma'rifatchilari barcha asarlariga xos yetakchi xususiyat bo'lgan g'oyaviy-ma'rifiy didaktika G'afur G'ulom bolalar she'riyatini ham chetlab o'tmagan. Binobarin, shoir lirik merosidagi bu tamoyil bir jihatdan vorisiylik, ikkinchidan, muallif axloqiy-ma'rifiy maqsadlari bilan bog'liq tarzda yuzaga chiqadi. Shoir bolalarga bag'ishlab yozgan asarlaridagi voqea-hodisalarga bolalar nuqtayi-nazaridan qaraydi va baho beradi. Ulardagi vahima va hazillar bevosita bolani asarga jalb qiladi.

G'afur G'ulom tabiatan hazilkash va askiyachi kishi. O'zining hazillari bilan ijodkor faqatgina o'quvchini kuldirishni yoki asarga e'tiborni jalb qilishni xohlamaydi. Balki yosh o'quvchida muqoyasa qilish qobiliyatini shakllantirishni ko'zlaydi. Uning asarlaridagi ko'plab qahramonlar so'zga chechan, samimiy va hozirjavob. Mutolaa qilish jarayonida bolaning dunyoqarashida ham ayni shu jihatlar shakllanib boraveradi.

Shoirning "O'ylashni o'rganamiz" she'ri bolalar tafakkurini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Muxtorjon jiddiy turib,
Qoshini birga yig'ib,
Singlisiga ko'rsatdi:
Mana, men o'ylayapman.
– Nimani o'ylayapsan?
– Juda ko'p o'ylayapman:
Morojnidan tog' bo'lsa,
Nuqul gilos bog' bo'lsa,

Bir qozon qaymoq bo'lsa,
Tuyaday pishloq bo'lsa...
Orzuning suvi kelib,
– Viy-y, – dedi Munisxon, –
To'xtab turgin, akajon,
Men ham o'ylab boqaman...

She'r dialog shaklida qurilgan bo'lib, unda aka va singil o'rtasidagi suhbat asosiy kompozitsion usul sifatida tanlangan. Bu usul bolalar nutqiga yaqinligi bilan ajralib turadi va asarni tabiiy qiladi. Muxtorjon va Munisxon obrazlari orqali bolalarning sodda va erkin fikrlashi tasvirlanadi. She'rning boshida "o'ylash"ga bolalarcha yondashuv ko'rsatiladi. Muxtorjonning muzqaymoq tog'i, gilos bog'i, katta qozon qaymoq kabi tasavvurlari uning tafakkuri aniq ekanini bildiradi. Bu holat bolalar psixologiyasiga xos bo'lib, ular mavhum tushunchalarni ko'proq obrazli shaklda idrok etadi. Munisxonning javoblari esa yana ham sodda va emotsional xarakterga ega. Uning qo'g'irchoq haqidagi orzusi orqali kichik yoshdagi qiz bolalarning qiziqishlari va ichki dunyosi ochib beriladi. Shu orqali shoir har bir bola jinsiga va yoshiga mos ravishda fikrlashini namoyon qiladi.

She'rning keyingi qismida bolalarning kelajak haqidagi tasavvurlari aks etadi. Muxtorjon o'zini "katta dada" sifatida tasavvur qilsa, Munisxon esa "mingta o'g'ilning onasi" bo'lishni orzu qiladi. Bu yerda bolalar tafakkuriga xos mubolag'a va fantaziya kuchli ifodalangan. O'quvchi bolalar esa bevosita she'r qahramonlari kabi fikrlashni boshlaydilar. She'rda yumor unsurlarining borligi uning bola tomonidan oson qabul qilinishini ta'minlaydi. Pedagogik jihatdan qaralganda, she'r bolalarni mustaqil fikrlashga undaydi.

G'afur G'ulom she'rlarida bolalar tilidan Vatanga bo'lgan muhabbatini kuylaydi. O'zini butun holicha Vatanga taqdim etadi. She'r o'quvchi ko'z o'ngida Vatanning bor go'zalligini namoyon qiladi, fidokorlik haqida o'ylashga chaqiradi.

G'afur G'ulom ijodida bolalarning kundalik hayoti, odatlari va kamchiliklari ham o'z aksini topgan. "Nortojining kurak tishi" va "Ahmad yomon bola emas, ammo..." kabi asarlar orqali shoir gigiyena, tozalik va madaniyatli bo'lishga da'vat etadi.

G'afur G'ulomning nasriy asarlarini ham bolalar sevib o'qiydilar va katta estetik zavq oladilar. Ayniqsa, "Shum bola" qissasi ommalashib ketgan asarlardan biridir. Yozuvchi asarda o'tmishda bolalarning ijtimoiy hayotdagi og'ir ahvollarini hamda yaxshi va baxtli hayot to'g'risidagi orzu-umidlarini, intilishlarini ham haqqoniy ko'rsatib berishga harakat qilgan. Asarning tasviriy vositalari va tili bolalarga mosdir. Qolaversa, ushbu asar BBC ning barcha davrlarning 100 ta eng yaxshi bolalar kitoblari ro'yxatiga ham kiritilgan.

G'afur G'ulom ijodining asosiy xususiyatlaridan biri shundaki, u har bir asarida tarbiyaviy g'oyani ilgari suradi. Uning she'rlarida bolalarni bilim olishga, mehnatsevarlikka, tozalikka, odob va madaniyatga undovchi fikrlar ustuvor hisoblanadi. Masalan, "Avval o'qi", "Bari seniki", "Oltin medal" kabi asarlarda ilm olish va intilish g'oyalari asosiy o'rinni egallaydi. Shoir kichik yoshdagi bolalar uchun ham alohida e'tibor bilan yozgan. "Oq terakmi, ko'k terak", "Chitti gul", "Buni toping, qizlarim" kabi she'rlari sodda, ohangdor va xalqona ruhda yaratilgan. Bu asarlar bolalarning tez yodlab olishi va takrorlashi uchun qulay. Ayniqsa "Oq terakmi, ko'k terak" she'ri avloddan avlodga o'tib kelayotgan xalqona qo'shiq darajasiga ko'tarilgan.

Xulosa

G'afur G'ulom o'zbek bolalar adabiyotining rivojlanishida katta hissa qo'shgan ijodkordir. U bolalar ruhiyatini chuqur anglagan holda, badiiy va tarbiyaviy jihatdan mukammal asarlar yaratdi. Uning ijodi bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan bo'lib, yosh avlodni tarbiyalashda muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.G'afur G'ulom. Asarlar. Uch tomlik. – T.: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. 1970-yil. 248 bet.
- 2.Mamasoli Jumaboyev. Bolalar adabiyoti. – T.: O'qituvchi nashriyoti. 1994. 256 b.
- 3.Gazeta.uz. "Shum bola" BBC tomonidan barcha davrlarning eng yaxshi bolalar kitoblari 100 talik ro'yxatiga kiritildi.
<https://www.gazeta.uz/oz/2023/06/02/greatest/>
- 4.Tozagul Matyoqubova. G'afur G'ulom – o'zbek bolalar she'riyatining yetuk shoiri. Science time. 2023.
- 5.Aminaxon To'xtayeva. (2022, March 27). G'AFUR G'ULOM VA UNING O'ZBEK BOLALAR ADABIYOTIDAGI O'RNI. "Modern Psychology and Pedagogy: problems and solutions", ENGLAND. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6386936>
- 6.Ximmatova, O., Muminova, U. (2023). BOLALAR ADABIYOTINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA O'ZBEK BOLALAR YOZUVCHILARI IJODIY FAOLIYATI. In THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES (Vol. 2, Number 19, pp. 121–124). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10134226>